

Stolyarenko P.,*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Khaidarov A.***student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia***СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 14****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Хайдаров А.К.***студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15607557>**Abstract**

The fourteenth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to the history of tracheotomy: the continuation of the period of "fear"; the period of "drama" (from 1833 to 1932), during which the procedure was usually performed only in emergency situations in patients with acute obstruction; the period of "enthusiasm" (from 1932 to 1965).

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part in DSJ No. 95. To be continued.

Аннотация

Четырнадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена истории трахеотомии: продолжению периода «страха»; периоду «драмы» (с 1833 по 1932 год), во время которого процедура, как правило, проводилась только в экстренных ситуациях у пациентов с острой обструкцией; периоду «энтузиазма» (с 1932 по 1965 год).

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95. Продолжение следует.

Keywords: history of tracheotomy, period of "fear", period of "drama", period of "enthusiasm".**Ключевые слова:** история трахеотомии, период «страха», период «драмы», период «энтузиазма».

Фрэнсис Хоум (рис. 1) из Эдинбурга подробно описывал клиническую картину дифтерии в своей книге 1765 года «Исследование природы, причины и лечения крупа» [1]. Дифтерия была распространена почти по всей Европе в XVII, XVIII и XIX веках. В Германии она была известна в основном под названием «загар» или «мембранозный загар». Эти термины использовали М.Г. Пурманн (Purmann M.G., 1648–1721), Л. Хейстер (Heister L., 1683–

1758) и А.Г. Рихтер (Richter A.G., 1742–1812) при показаниях для трахеотомии [2].

Хоум ввел термин «круп» для обозначения этого заболевания, который стал широко использоваться в медицине в начале XIX века.

Это название происходит от шотландского (*kropan* = кричать). Он описывал воспалительное заболевание гортани с одышкой, свистящим звуком, нарушением дыхания, а также лающим кашлем.

Рис. 1. Francis Home (1719–1813) — шотландский врач. Ил. David Allan

Характерным было образование псевдомембран. В то время Хоум всё еще считал, что круп и псевдомембранозная ангина — это два разных заболевания. Хотя **Сэмюэл Бард** (рис. 2) уже установил этиологическую идентичность этих двух клинических картин в 1771 году, именно **Бретонно**

первым сформулировал эту точку зрения в 1826 году. Он опубликовал «Исследование о природе, причинах и лечении удушливой ангины, или болезни горла, как ее обычно называют жители этого города и колонии» [3, 4].

Рис. 2. Samuel Bard (1742–1821) — американский врач, основавший первую медицинскую школу в Нью-Йорке и вторую медицинскую школу в США при Королевском колледже, ныне известном как Колледж врачей и хирургов Колумбийского университета. Он был личным врачом Джорджа Вашингтона. Его описание болезни дифтерии сыграло важную роль в разработке метода лечения этого состояния

Хоум рекомендовал при крупе в крайнем случае выполнить трахеотомию: «Как только псевдомембрана полностью сформировалась и она приобрела определенную консистенцию, мне кажется невозможным, чтобы лекарство, как внутреннее, так и наружное, могло растворить ее или вывести из дыхательных путей. Единственное средство,

которым мы располагаем, чтобы спасти больному жизнь, — это попытаться извлечь эту мембрану, сделав разрез в трахее» [5].

Однако сам Хоум не проводил трахеотомию по поводу крупа и поначалу не получил должного признания.

Август Готлиб Рихтер (1742–1812), профессор из Гёттингена и известный хирург, в своем учебнике «Начальные основы врачебной практики», вышедшем в 1782 году, также делал упор на

дифтерию как на основное показание к трахеотомии [6, 7].

Бенджамин Белл (Benjamin Bell, 1749–1806) разработал инструмент для вскрытия трахеи, похожий на троакар (рис. 3). Он придавал своему

Рис. 3. Трахеотом Белла [8]

трахеотому прямую форму и снабжал его двойной канюлей. Белл рассматривал этот инструмент как усовершенствование инструментов Баучота и Рихтера.

Свой инструмент и порядок проведения операции Белл описывал следующим образом: «Он имеет ту же форму, как плоский троакар, но не такой длинный. Когда голову пациента держат и слегка отводят назад, кончик стилета нужно направить таким образом, чтобы он проткнул мембрану трахеи между двумя хрящами» [9].

Белл отвергал изогнутую форму канюли, рекомендованную Рихтером, поскольку она, по его мнению, не нужна, и усложнила бы использование двойной канюли [10].

Для установки и фиксации канюли Белл использовал конструкцию, которая позволяла перемещать трубку вверх и вниз с помощью направляющей, а также вводить ее в рану на необходимую глубину (рис. 4).

При дифтерии Белл, в отличие от Рихтера или Хоума, не видел показаний к трахеотомии. Вместо этого он выступал за интубацию по методу Дезо [7]. В случае попадания инородных тел в трахею Белл, как и Рихтер, не опасался повреждения хрящей [11].

Рис. 4. Крепежное устройство для канюли

Вильгельм Антон Фикер (Wilhelm Anton Ficker, 1768–1824), врач из Падерборна и ученик Августа Готлиба Рихтера. В 1792 году он опубликовал свою первую диссертацию «Трахеотомия и ларинготомия», которая была опубликована на латинском языке, а в 1793 году — также на немецком [8]. Он сконструировал изогнутый троакар, похожий на троакар своего учителя. Однако он также признавал преимущества использования двойной канюли: *«Между тем нередко случается, что даже при всей осторожности необходимо соблюдать все возможные меры предосторожности, чтобы ничто не попало в трахею и не вызвало раздражения трахеи и легких, внутреннее отверстие заполняется слизью, и таким образом, едва восстановленное дыхание, затрудняется и прерывается. В этом случае необходимо как можно скорее удалить слизь с помощью трубки, вставленной в трубку. Однако, пока трубка очищается, пациенту становится очень трудно дышать [...] Чтобы предотвратить этот недостаток, Белл вставляет еще одну трубку сразу после извлечения ланцета. Хотя этот метод не совсем новый, но уже был рекомендован известным флорентийским хирургом Домиником Мазотти для брюшной пункции, его, тем не менее, можно использовать с большой легкостью и большой пользой; поскольку в это время трубку можно удалить, очистить от слизи, и пациент может дышать через другую, оставшуюся в трахее.*

Однако извлечь изогнутую трубку из другой изогнутой трубки и вставить ее обратно будет практически невозможно. Поэтому Белл предпочитает прямые трубки изогнутым. Но поскольку я считаю, что польза и качество изогнутых трубок уже достаточно продемонстрированы, я обойду этот вопрос стороной [...]» [12].

Несмотря на трудности, связанные с этим, Фикер описывал конструкцию канюли, которая, хотя и была изогнута, имела внутреннюю канюлю, которую можно легко вставлять и вынимать.

Таким образом, ему удалось сочетать преимущества изогнутой трубки с преимуществами двойной канюли. Свой трахеотом он описал в 1793 году в трактате «Об операции на трахее и гортани» [13].

Однако эти многочисленные публикации известных хирургов не должны скрывать тот факт, что трахеотомия по-прежнему оставалась весьма спорной операцией. Об этом свидетельствует, например, трагическая смерть Джорджа Вашингтона, который умер 14 декабря 1799 года в возрасте 67 лет от воспалительного заболевания гортани, вероятно, ларингита, вызванного стрептококками. В течение 12 часов ему делали четыре кровопускания, удалив более 2300 мл крови. Один из трех его врачей предложил провести трахеотомию, но остальные отклонили это предложение, отвергнув эту процедуру. Точно неизвестно, проводилась ли в то время в США когда-либо трахеотомия. Возможно, трахеотомия в этом случае могла бы спасти жизнь [8, 33].

СМЕРТЬ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА

В конце XVIII века первый президент Соединенных Штатов **Джордж Вашингтон** (рис. 5) умер от тяжелого эпиглоттита, состояния, связанного с обструкцией верхних дыхательных путей. Доктор Элиша Каллен Дик предложил трахеотомию, но другие врачи не были знакомы с этой процедурой и не одобрили её. В четверг, 12 декабря 1799 года, Джордж Вашингтон провел несколько часов, осматривая свои фермы верхом на лошади, несмотря на снегопад, а затем град и ледяной дождь. В тот день после работы он сел обедать, не переодев мокрую одежду. В пятницу выпал сильный снегопад, который помешал генералу выехать верхом, как обычно. Несмотря на недомогание, Вашингтон продолжал работать так же усердно, как и накануне. У него была сильная охриплость голоса, которая усилилась к вечеру, ночью у него сильно заболело горло, симптомы болезни несколько не уменьшились, повысилась температура. Очень рано на следующее утро (около 3:00 утра в субботу, 14 декабря 1799 года) Джордж Вашингтон

Рис. 5. George Washington (1732–1799)

проснулся с мучительной болью в горле. Не в состоянии ни говорить, ни глотать, он обратился за помощью к своему личному врачу, доктору Джеймсу Крейку (рис. 6). Обнаружив, что случай

Рис. 6. James Craik (1727–1814)

крайне тревожный, и предвидя фатальную тенденцию развития болезни, немедленно послали за двумя врачами-консультантами, Элишой Калленом Диком (рис. 7) и

Рис. 7. Elisha Cullen Dick (1762–1825) — американский врач и политический деятель. Портрет работы Кифаса Томпсона

Густавом Ричардом Брауном (Gustavus Richard Brown, 1747–1804).

По прибытии первого из врачей-консультантов было решено попробовать результат другого кровопускания, когда было взято около тридцати

двух унций крови (950 мл), без малейшего видимого улучшения состояния. Пациент часто вдыхал пары уксуса и воды, давали десять гран каломели, за которыми следовали повторные дозы рвотного винного камня, в общей сложности пять или шесть

гран, без какого-либо эффекта, кроме обильных выделений из кишечника [14]. Три врача несколько разошлись во мнениях относительно плана лечения Вашингтона, но все они согласились сделать ему кровопускание. Кровопускание, хотя сегодня и считается некомпетентным с медицинской точки зрения, было обычной практикой во времена Вашингтона. Кровопускание в буквальном смысле слова представляло собой обескровливание пациента с целью избавления его организма от любых болезнетворных микроорганизмов, удаления «плохой крови». Однако вся эта медицинская процедура привела к тому, что Вашингтон впал в шок от потери крови. На горло генерала доктор Крейк положил пластырь с кантаридами (Шпанской мушкой), были введены две умеренные дозы каломели, которые действовали на нижний отдел кишечника, но всё без какого-либо ощутимого улучшения, дыхание стало еще более затрудненным и мучительным.

Около 10:00 вечера 14 декабря 1799 года Джордж Вашингтон умер у себя дома в присутствии одного из его ближайших друзей доктора Джеймса Крейка и личного секретаря Тобиаса Лира V (Tobias Lear V, 1762–1816). Лир записал в своем дневнике: «Около десяти часов, в субботу 14 декабря 1799 года, Вашингтон сделал несколько попыток заговорить со мной, прежде чем он смог это сделать, наконец, сказал: “Я чувствую, что умираю, мое дыхание не может длиться долго; я с самого начала полагал, что болезнь окажется фатальной... Похороните меня достойно; и не позволяйте положить мое тело в склеп раньше, чем через три дня после моей смерти”. Я кивнул в знак согласия. Затем он снова посмотрел на меня и сказал: “Вы меня понимаете?” Я ответил: “Да”. “Всё хорошо”, — сказал он» [15].

В отчете докторов Крейка и Дика о последней болезни и смерти Вашингтона доктор Дик сообщил: «Я решительно заявил, что смерть неизбежна, если ее не остановить с помощью операции трахеотомии, к которой я настоятельно рекомендовал немедленно прибегнуть, как к единственному средству, которое могло бы сохранить жизнь человеку, о потере которого сожалел бы каждый добродетельный человек в обществе». Затем доктор Дик продолжает обсуждать неблагоприятное мнение докторов Крейка и Брауна. «Я не знаю, каков мог бы быть результат, и было бы самонадеянностью высказывать свое мнение об этом; но я никогда не перестану сожалеть о том, что операция не была проведена» [16, 17].

В XIX веке трахеотомия стала хирургической процедурой, которая проводилась чаще, несмотря на сохраняющиеся высокие показатели смертности и заболеваемости, связанные с этой процедурой.

ЖАН КАРОН

Еще одним свидетельством важности трахеотомии может служить реакция на конкурс, организованный Наполеоном I. Когда племянник Наполеона Бонапарта умер от крупа в 1807 году, он предложил приз за лучшую работу, посвященную новым открытиям в области лечения этого заболевания. Было прислано 83 публикации, ни одна из которых не была в пользу трахеотомии, за исключением работы хирурга из Парижа **Жана Шарля Феликса Карона** (Jahn Charles Felix Caron, 1745–1824), которая изначально была отклонена из-за формальных погрешностей¹. В своей публикации Карон ссылаясь на сходство между симптомами инородных тел в трахее, для лечения которых трахеотомия получила широкое признание, и симптомами дифтерии. Из этого сходства он делал вывод о необходимости аналогичного лечения [8]. «Поэтому трахеотомия является единственным или, по крайней мере, самым безопасным способом освобождения трахеи от псевдомембраны и скопившейся в ней слизи. Она состоит из разреза длиной в три пальца, отнюдь не опасна, даже если приходится рассекать 3-4 хрящевых кольца, и заживает через несколько дней» [18].

Сам Карон неоднократно выполнял трахеотомию при дифтерии, но всегда безрезультатно². Поэтому, несмотря на неутомимое рвение, ему не удалось добиться признания трахеотомии.

Обладатели премии, учрежденной Наполеоном, Юрин (Jurine) и Альберс (Albers) выступали за консервативное лечение. Только в одном случае можно с надеждой на счастливый исход операции, «когда воспалительные явления почти полностью прекратились, кашель перестал быть сухим и были все основания полагать, что продолжение судорожных припадков вызвано исключительно мембраной, плавающей перед голосовой щелью».

Председатель Комитета по оценке представленных работ Ройер-Коллар (Royer-Collard) считал, что трахеотомия усиливает раздражение трахеи и экссуляцию, а введенная канюля вызывает спазматическое закрытие голосовой щели [19]. Поэтому в последующий период трахеотомия по-прежнему выполнялась лишь эпизодически, в основном английскими хирургами.

Новым сторонником интубации был **Карл/Чарльз Белл** (рис. 8). Он очень заинтересованно относится к этому подходу В своем учебнике 1815 года «Система оперативной хирургии» он рекомендовал перед выполнением трахеотомии использовать интубацию: «[...] сначала через голосовую щель в трахею вводится гибкая трубка; если этот метод не восстанавливает свободное дыхание, проводят бронхотомию». В другом месте он сообщал:

¹ О КРУПЕ. С размышлениями о недопустимости трактата об этой болезни, опубликованного в 1808 году. Автор Дж. КАРОН. Январь 1810, с. 8. [30].

² Самая ранняя трахеотомия у ребенка была проведена Жаном Шарлем Феликсом Кароном (1745–1824) из Па-

рижа, который в 1776 году удалил аспирированную фасоль у 7-летнего мальчика. Трахеотомия у детей, страдающих дифтерией, не была принята до середины XIX века, но, что интересно, столетием ранее доктор Фрэнсис Хоум рекомендовал использовать трахеотомию в случаях крупа.

Рис. 8. Sir Charles Bell (1774–1842) — шотландский хирург, анатом, физиолог, невролог

«Эта простая установка трубки вместо опасной операции бронхотомии будет иметь то благоприятное последствие, что она будет выполняться гораздо чаще и достаточно рано, чтобы спасти пациента» [20].

Удаление инородных тел может быть достигнуто либо путем рассечения щитовидного хряща, либо путем рассечения трех колец трахеи, при этом Белл отдавал предпочтение трахеотомии.

В своем учебнике Белл упоминал возможность использования троакара, но не рекомендовал его, поскольку сообщалось о случаях повреждения трахеи у детей этим инструментом [21].

Как и Белл, многие другие авторы того времени критиковали использование инструментов типа троакара.

Алексис Бойер (рис. 9) в своем трактате 1822 года о хирургических заболеваниях, переведенном с французского, считал преимущество использования троакара в сдавлении раны канюлей, что предотвращало кровотечение. Однако он также представил и недостатки этого подхода. К ним относились риск повреждения задней стенки трахеи, быстрое засорение трубки из-за ее малого диаметра и сложность повторного введения канюли после ее удаления. Бойер считал, что некоторых недостатков можно было бы

Рис. 9. Alexis Boyer (1757–1833) — французский хирург

избегать, если трахею не прокалывать через кожу, а предварительно обнажать. Он отмечал, что инструмент Бошо, хотя и менее несовершенный, чем у Деккерса, не нашел применения. *«Хотя Луи не преминул извлечь передние части инструментов Бошо, они почти не понадобились практикам, которые продолжали вскрывать трахею с помощью ножа».*

Бойер еще раз подчеркивал важность трахеотомии для лечения дифтерии и инородных тел в трахее: *«Со времен Асклеиада, которому мы обязаны изобретением трахеотомии, эта операция имела своих противников вплоть до наших дней; однако она нашла гораздо большее число сторонников как среди древних, так и среди современников; и в настоящее время люди настолько убеждены в её непрременной необходимости, легкости выполнения и безвредности, что хирург был бы достоин порицания, если бы он не пожелал сделать трахеотомию в случае загара с серьезной опасностью удушья или при наличии инородного тела в трахее»* [22].

Бойер описывал как трахеотомию, так и разрез гортани, которому он отдавал предпочтение. Для удаления инородных тел он рекомендовал делать продольный разрез, а если причина воспалительная, то поперечный; рекомендовал также сочетание двух хирургических методов, при котором перстневидный хрящ вскрывался вместе с верхними двумя-тремя хрящевыми кольцами трахеи.

Эрнст Леопольд Гроссхайм (Ernst Leopold Grossheim, 1799–1844), врач, служивший в Берлине при принце Пруссии, также описывал эту операцию во 2-м томе своего «Учебника по оперативной хирургии» в 1831 году [23, S. 12–27]. Он отвергал опасения, что гортань более чувствительна, чем трахея, и что поэтому трахеотомия предпочтительнее, предупреждал о риске повреждения задней стенки трахеи при использовании трахеотома [23, S. 24]. Он также считал недостаточным поперечное рассечение трахеи плоским троакаром: *«Однако этого редко бывает достаточно, так как он совершенно не подходит для удаления инородных тел и лишь частично поддерживает дыхание. Это особенно касается случаев, когда используется трахеотом и его сплюснутая трубка вводится в рану в качестве воздуховода. Поэтому в последнее время хирурги почти полностью отказались от этого инструмента, который приобрел известность со времен Бошо (1748), а вместе с ним и от поперечного разреза»* [24].

Некоторые иллюстрации троакаро-подобных трахеотомов, которые, вероятно, были созданы в начале XIX века, можно найти в монографии Й. Кюна (J. Kühn) 1864 года. К сожалению, никаких других источников об этих инструментах обнаружить не удалось, поэтому их нельзя точно датировать серединой XIX века (рис. 10).

Рис. 10. Трахеотомы Перре, Рудторффера и Михаэлиса [8]

ПЕРИОД «ДРАМЫ»

Трахеотомия императору Фридриху III

Фридрих III, предпоследний император Германии (рис. 11), умер в Потсдаме 15 июня 1888 года после длительного периода страданий. Он правил всего 99 дней. В конце своего правления принца-регента и во время его правления Кайзер Фридрих

III уже перенес трахеотомию и носил серебряную канюлю, скрытую его бородой. Операция была проведена 9 февраля 1888 года в Сан-Ремо **Фридрихом Густавом Брамманом** (рис. 12); в 1891 году он получил дворянский титул фон Брамманн), впоследствии он заведовал кафедрой хирургии Университета в Галле.

Рис. 11. Friedrich III (1831–1888)

Рис. 12. Friedrich Gustav von Bramann (1854–1913)
— немецкий хирург

Во время операции ассистировал доктор Макс Шредер (Max Schrader). Наркоз хлороформом проводил доктор Герман Краузе (Hermann Krause, 1848–1921). Морелл Маккензи (Morell Mackenzie) следил за пульсом пациента, мистер Томас Марк Ховелл (Tomas Mark Novell, 1853–1925) был дополнительным ассистентом (рис. 13) [25, 31].

Наследный принц, страдающий раком гортани, отказался от большой операции (удаления гортани), предпочел, чтобы ему сделали трахеотомию («... но как можно позже»). Операцию должен

был проводить в нужное время тайный советник, директор Университетской хирургической клиники в Берлине профессор Эрнст фон Бергманн (Ernst von Bergmann, 1836–1907). Однако двор согласился отправить 1-го ассистента клиники, доктора Брамманна в Сан-Ремо (Верхняя Италия), где наследный принц находился с ноября 1887 года. Хирург всегда присутствовал на случай чрезвычайной ситуации. В начале февраля возникла необходимость в экстренной трахеотомии в связи с нарастающей одышкой и стридором в состоянии покоя.

Рис. 13. «Выполнение трахеотомии немецкому кронпринцу доктором Брамманом». Пояснения см. в тексте (Литография из кельнской типографии 1888 г., художник неизвестен, размер изображения: 12,7 × 7,6 см. [25])

Поскольку своевременное прибытие Бергманна в Сан-Ремо было невозможно, провести вмешательство было поручено доктору Браманну [26]. Процедура снова была омрачена из-за разногласия между английскими и немецкими врачами. Сэр Морелл Маккензи и наследная принцесса Виктория (Victoria, 1840–1901) настаивали на том, чтобы для выдающегося пациента во время операции была предоставлена удобная кровать. Поскольку кровать была слишком широкая и глубокая для такой операции, Браманну удалось настоять на своем, и на вилле был найден подходящий стол, который был установлен в гостиной. Браманн хотел провести операцию под хлороформным наркозом, что Маккензи и наследная принцесса категорически отвергли, поскольку, по словам английского врача, в Англии подобные операции всегда проводятся без наркоза из-за якобы смертельного риска. И здесь Браманну удалось одержать победу, поскольку сам наследный принц попросил оперировать его так,

Рис. 14. Sir Morell Mackenzie (1837–1892) – британский врач, один из пионеров ларингологии в Соединенном Королевстве

Через три месяца после смерти Фридриха вскрытие, проведенное Браманном, стало экстренной мерой, опровергнувшей прежние мнения Морелла Маккензи и Рудольфа Вирхова (рис. 14, 15) [28].

В своей статье «История трахеотомии», опубликованной в «Британском журнале детских болезней» (*British Journal of Children's Diseases*) в 1934 году, Гудолл (Goodall) смог найти только 28 успешных случаев трахеотомии, зарегистрированных до времен Пьера Фиделя Бретонно. Главными показаниями были острые воспаления глотки и гортани и удаление инородных тел [32].

как он считал нужным. Браманн, известный своим ледяным хладнокровием, сделал трахеотомию. Трахея была вскрыта продольным разрезом. Затем была введена серебряная канюля 11 калибра с подвижным щитком, а область вокруг канюли была тампонирована полоской йодоформной марли [27]. Операция длилась 20 минут. Наследный принц наконец-то снова мог дышать свободно, хотя теперь он не мог говорить и должен был объясняться с помощью письменной доски. Проведенная операция позволила принцу взойти на трон в марте 1888 года [25].

Впоследствии Маккензи выдвинул новые обвинения, заявив, что была установлена неподходящая канюля, и это стало причиной приступов кашля, а также выделений слизи и крови. Кроме того, Браманн якобы вскрыл трахею не по середине, а слишком далеко справа. Эти обвинения не нашли подтверждения.

Рис. 15. Rudolf Ludwig Carl Virchow (1821–1902) — немецкий учёный и политический деятель второй половины XIX столетия

Трахеотомия как плановая операция для длительной вентиляции легких

Первое искусственное дыхание у человека было проведено Фридрихом Тренделенбургом в 1869 году [8].

В России выдающийся русский хирург, анатом **Н.И. Пирогов** (1810–1881) в 1847 году с целью поддержания проходимости верхних дыхательных путей в эксперименте вводил трубку в просвет трахеи собаки [34]. В Англии в 1858 г. этот же эксперимент на кролике повторил **Джон Сноу** (John Snow, 1813–1858), один из пионеров массового внедрения анестезии и медицинской гигиены. В

дальнейшем ему же удалось реанимировать ребёнка с помощью трахеального катетера [35].

Применяя метод трахеостомии, разработанный Н.И. Пироговым и Джоном Сноу на животных, в Германии в 1869 году **Фридрих Тренделенбург**

(рис. 16) сконструировал первую трахеостомическую трубку с манжеткой и провёл первый эндотрахеальный наркоз через трахеостому у мужчины в начале 1871 года при операции в области носоглотки, предотвратив аспирацию стекающей крови [36].

Рис. 16. Friedrich Trendelenburg (1844–1924) — выдающийся немецкий хирург, внёсший вклад в развитие анестезиологии

Рис. 17. Канюля Тренделенбурга (1871)

Тампон-канюля в основном состояла из обычной канюли, к которой прикреплялась удлиненная манжетка, который можно надувать с помощью резиновой трубки, так что она полностью заполняла пространство между канюлей и стенкой трахеи. Во время операции проводился наркоз хлороформом через канюлю (рис. 17). Для этого к наружному отверстию канюли прикреплялась трубка, соединенная с воронкой. Поверх них натягивался кусок фланели, на который капал хлороформ [37]. Тренделенбург уже видел будущее разделение труда между

хирургом и анестезиологом: «Я вообще считал необходимым организовать процедуру так, чтобы после выполнения тампонады хирург, по крайней мере, больше не заботился об аппарате, а мог бы поручить наблюдение за ним помощнику по хлороформированию, насколько это вообще возможно» [38].

Макс Шюллер (Max Schüller, 1843–1907) предлагал интубацию для вентиляции легких еще в 1872 году, но в то время она была далека от общепринятой. Тренделенбург также отклонил ее для

этой цели: *«Тампонирование трахеи без трахеотомии путем введения через рот через гортань соответствующего модифицированного аппарата, безусловно, возможно, но, как я уже указывал ранее, нецелесообразно. Я упоминаю об этом в связи с письмом доктора Макса Шюллера в редакцию этого «Архива» от 23 мая 1872 года, в которой дан чертеж и описание такого аппарата. Канюля для дыхания должна быть очень длинной, чтобы доходить до рта, и поэтому легко забивается слизью. Если бы произошло то или иное неприятное совпадение, аппарат, возможно, не был бы удален достаточно быстро, и в результате могла бы наступить асфиксия»* [39].

Затем Шюллер, по-видимому, отказывается от своей идеи, во всяком случае, она не упоминается в его известной монографии, вышедшей в 1880 году [40].

В 1901 году эта первая трахеостомическая трубка с манжетой получила название «тампон Тренделенбурга» [41].

В своей публикации 1871 года Тренделенбург привел свой собственный опыт решения проблем аспирации в связи с серьезной хирургической операцией на гортани. Он описал процедуру, основанную на трахеостомии, и свой тампон-канюлю; перечислил шесть различных операций, при проведении которых можно было бы использовать эту технику; и в заключение сообщил о своем первом случае (декабрь 1869 года) [42].

В 1888 году **сэр Морелл Маккензи** (Morell Mackenzie, 1837–1892) совместно с другими врачами, принимавшими участие в лечении императора Фридриха III от рака гортани, подготовили монографию, в которой подробно описали показания и противопоказания к трахеотомии [42, 43].

В XX веке совершенствованию техники трахеотомии способствовала вспышка полиомиелита. Применение трахеотомии резко снизило смертность. В дальнейшем внедрение антибиотиков и более глубокое изучение топографической анатомии привело к снижению частоты различных осложнений и превратило трахеотомию в достаточно безопасную операцию [43].

Поперечная трахеотомия

Одной из операций, которая обходится без расширения отверстия в трахее, является поперечная трахеотомия, поперечное вскрытие трахеи. При такой операции трахея открывается между двумя хрящевыми кольцами. Сгибанием шеи назад можно

добиться зияния раны, так что расширение раны трахеи не требуется. До начала XVIII века это был распространенный хирургический метод, поскольку хирург не хотел повреждать хрящ. Однако в XVIII веке этот метод был в значительной степени вытеснен продольным разрезом. В 1912 году **Пауль Ромер** (Paul Rohmer, 1876–1977) снова вернулся к поперечной трахеотомии. В «Немецком медицинском еженедельнике» он писал, что Отто Франк (Otto Franck) повторно ввел этот метод еще в 1909 году. Процедура заключалась в поперечном разрезе кожи, продольном разрезе лежащих под ней мягких тканей и поперечном вскрытии трахеи. Ромер считал поперечный разрез кожи значительным достижением, основанным только на косметических преимуществах, и настоятельно рекомендовал его повсеместное внедрение. Однако поперечное отверстие трахеи вызывало у него критику, поскольку, хотя отверстие в трахее самопроизвольно открывалось, когда голова наклонена назад, оно снова закрывается при нормальном положении головы. Это приводило к сильному давлению канюли на хрящи, что могло вызвать некроз. Кроме того, терялась абсолютно необходимое свободное и неплотное прилегание канюли [44].

С другой стороны, **Адольф Бингель** (Adolf Bingel, 1879–1953) в журнале «Медицинская клиника» в 1922 году отстаивал идею поперечного разреза для вскрытия трахеи. Он указывал на некоторые преимущества поперечного разреза: поперечный разрез кожи, который по возможности выполнялся по кожной складке, позволял лучше оценить анатомические особенности; вызывал самопроизвольное зияние раны, поэтому не было необходимости раздвигать края раны с помощью инструментов, а введение канюли становилось намного проще. Бингель не видел никаких недостатков в этом методе операции.

Воротникообразный разрез Кохера, то есть поперечный разрез кожи, получил распространение при операции на щитовидной железе и давал хорошие косметические результаты. Поэтому этот разрез также рекомендовался для трахеотомии [45].

Обычно трахеотомия проводилась на высоком уровне. Это привело к возможным осложнениям, таким как субглоттический стеноз и др. Именно ларинголог **Шевалье Джексон** (рис. 18) в 1921 году стандартизировал

Рис. 18. Chevalier Jackson (1865–1958) — американский ларинголог.
Wellcome Collection. CC BY-4.0. <https://wellcomecollection.org/works/ywa79c6u> CC-BY-4.0

процедуру, установив четкие документированные показания к операции. В XX веке было опубликовано много литературы по этой теме, которая была посвящена выявлению клинических признаков обструкции гортани, разработке безопасной хирургической техники и последующему уходу за пациентом [8].

В 1909 году Джексон описал технику трахеостомии, которая используется сегодня. Чтобы избежать травмирования органов, прилегающих к трахее, как открытые, так и чрескожные хирургические методы выполняются в пределах треугольника безопасности Джексона («Jackson safety triangle») — это область в форме перевернутого треугольника с основанием сверху и вершиной внизу. Передние края правой и левой грудино-ключично-сосцевидных мышц образуют стороны треугольника. Перстневидный хрящ ограничивает основание треугольника, а верхний край яремной вырезки формирует его вершину [46, 47].

Примерно в 1900 году, помимо неотложных показаний (травмы, инородные тела, опухоли, сдавление гортани и трахеи), уже существовали профилактические показания, такие как трахеотомия перед плановыми вмешательствами на гортани или глотке, чтобы избежать кровотечения в дыхательные пути. Кроме того, трахеотомия рекомендовалась в случаях асфиксии для проведения искусственной вентиляции легких. В то время трахеотомия выполнялась через вертикальный разрез от

нижнего края щитовидной железы до яремной вырезки, а перешеек щитовидной железы смещался вверх. Трахею вскрывали в продольном направлении снизу вверх, а затем вводили трахеостомическую канюлю. Эта процедура неизбежно приводила к тому, что после операции расстояние между кожей и трахеей было относительно большим, и почти всегда в подкожной клетчатке возникали вторичные раневые инфекции. Это также могло быть причиной возражений врачей интенсивной терапии против хирургической трахеотомии, поэтому в дальнейшем они сосредоточились на пункционной или дилатационной трахеотомии [48, 49].

ПЕРИОД «ЭНТУЗИАЗМА»

В 1943 году Томас Гэллоуэй (рис. 19) расширил показания к трахеотомии, включив в нее доступ к трахеобронхиальному дереву для удаления остаточных трахеобронхиальных выделений и лечения дыхательной недостаточности. Он обычно проводил эту операцию пациентам с бульбарным полиомиелитом, которые страдали от аспирации собственных выделений из полости рта. Это оказалось открытием почти для всех хирургов. В своей статье, опубликованной в журнале «Американской медицинской ассоциации» [51, 52], он сообщил, что «*Результаты с 3 пациентами, наблюдавшимися за последние два месяца, убедили меня, что операция может быть очень важной процедурой при этом заболевании.*

Рис. 19. Thomas C. Galloway (1886–1977) — американский оториноларинголог. Архивы Университета Айдахо [50]

Двое, несомненно, были спасены ею, а третий мог бы быть спасен, если бы вмешательство было сделано на десять минут раньше». Скандинавская эпидемия полиомиелита открыла эру респираторной поддержки через трахеостомию, а **Бьорн Ибсен** (Vjørn Ibsen, 1915–2007) стал пионером использования вентиляции с положительным давлением, ознаменовав смену парадигмы от техники вентиляции с отрицательным давлением, которая в значительной степени была неэффективной [53].

Хотя трахеостомию использовалась повсеместно, частота осложнений оставалась высокой [48].

С целью предотвращения инфекции в 1952 году **Викинг Олов Бьорк** (рис. 20) на передней стенке трахеи создал откидной П-образный лоскут на нижнем основании, а его вершина фиксировалась к нижней части трахеотомической раны [54] — рис. 21, 22.

Рис. 20. Viking Olov Björk (1918–2009) — шведский кардиохирург

Рис. 21. Схема разреза трахеального лоскута после рассечения перешейка щитовидной железы и обнажения трахеальных колец [55]

Рис. 22. Лоскут Бьорка; П-образный лоскут трахеи для более надежной или длительной трахеостомии подшивается к коже в нижней части вертикального разреза [56]

Крамп Б. и Доммерих С. рекомендуют так называемую эпителизированную трахеостомию, при которой не только лоскут Бьорка, но и боковые и верхние отделы трахеи соединяются с кожей, что позволяет легко менять канюлю и сводит к минимуму риск инфицирования. Показания к созданию эпителизированной трахеостомы [57]:

1. Стенозы гортани, верхней части трахеи, гортаноглотки, ротоглотки и пищевода, вызванные воспалениями, травмами или опухолями.

2. Обеспечение дыхания во время хирургических вмешательств на ротоглотке или гортани.

3. Длительная вентиляция легких.

4. Состояние после создания пункционной или расширительной трахеостомы.

5. Аспирация при параличе глотания.

6. Двусторонний паралич возвратного нерва со стридором.

7. Травмы лицевого скелета или нижней челюсти с обструкцией дыхательных путей.

8. Врожденные стенозы гортани или трахеи.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Home F. An Inquiry into the Nature, Cause, and Cure of the Croup, Edinburgh, 1765, 68 p.
2. Heister L. Chirurgie, in welcher alles, was zur Wund-Artzney gehöret, nach der neuesten und besten Art, gründlich abgehandelt. Nürnberg: Stein & Raspe, 1752, 898 S. (Zit. S. 557).
3. Bard S. An Inquiry into the Nature, Causes and Cure of the Angina Suffocativa, or Throat Distemper, as it is Commonly Called by the Inhabitants of this City and Colony. New-York: Printed by S. Inslee, and A. Car, at the new printing-office in Beaver-Street.,1771, 38 p.
4. Toellner R. Illustrierte Geschichte der Medizin, Bd. 4, Erlangen: Müller 1992. 3439 S. (Zit. S. 2206).
5. Elvers V. Ueber die Behandlung des Croup insbesondere über die Tracheotomie bei demselben, Diss. med. Rostock 1853, 50 S. (Zit. S. 18–9).
6. Richter AG. Anfangsgründe der Wundarzneykunst, Göttingen: Dieterich 1797, (Zit. S. 226).
7. Stolyarenko P., Khaidarov A.K. Pages of the history of general anesthesia. Part 13. Danish Scientific Journal (Copenhagen, Denmark). 2025; 1(95):67–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15344754>
8. Sosath J. Die geschichtliche Entwicklung der Perkutanen Dilatativen Tracheotomieverfahren im historischen Kontext [Inaug Diss]. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Univ; 2007, 141 S.
9. Bell B. Lehrbegriff der Wundarzneykunst, Leipzig: Köln-Löwenich 1805. 647 S. (Zit. S. 358).
10. Ibid. S. 359–61.
11. Ibid. S. 349–63.
12. Ficker WA. Ueber die Operation des Luftröhren- und Luftröhrenkopfschnitts. Hof: GA. Grau 1793, S. 30–2; Ficker WA. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de tracheotomia et laryngotomia. Erfordiae, Litteris Goerlingianis 1792.
13. Ibid. S. 1–44.
14. Doctors Craik and Dick's Account of Washington's Last Illness and Death. The Papers of George Washington. University of Virginia. Archived from the original on July 6, 2006.
15. Lear T. The last illness and Death of General Washington. 14 December 1799. The Diary Account. [Mount Vernon] Saturday Dec 14th 1799. Text: electronic. URL: <https://founders.archives.gov/documents/Washington/06-04-02-0406-0002>
16. Facts and Observations relative to the Disease of Cynanche Trachealis, or Croup (abstract), Philadelphia Medical and Physical journal Dr. Elisha C. Dick's Letter to the Editor, dated October 7, 1808, Published May, 1809 - Page 253 (supplement).
17. George Washington's Death. Text: electronic. URL: <https://www.georgewashington.org/death.jsp>
18. Schuchardt B. Zur Geschichte der Tracheotomie bei Croup und Diphtherie, besonders in Deutschland. Archiv für Klinische Chirurgie. 1887;36(3):527–604.
19. Elvers V. Ueber die Behandlung des Croup insbesondere über die Tracheotomie bei demselben, Diss. med. Rostock 1853, 50 S. (Zit. S. 20).
20. Bell C. System der operativen Chirurgie, Bd. 2, Berlin: Realschulbuchhandlung 1815, 379 S. (Zit. S. 11).
21. Bell C. System der operativen Chirurgie, Bd. 2, Berlin: Realschulbuchhandlung 1815, 379 S. (Zit. S. 7–14).
22. Boyer A. Abhandlung über die chirurgischen Krankheiten, Bd. 7, Würzburg: Stahel 1822, S. 115–36.
23. Grossheim E.L. Lehrbuch der operativen Chirurgie, Bd. 2, Berlin: Enslin 1831. 697 S. (Zit. S. 12–7).
24. Ibid. S. 24.
25. Brusis T. Die Tracheotomie von Kaiser Friedrich III. im 3-Kaiser-Jahr 1888. HNO. 3034;69:422–4. <https://doi.org/10.1007/s00106-021-01026-z>
26. Rudert H, Werner JA. The laryngeal disease of the German Emperor Friedrich III: treatment failure or fateful course. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Jun;273(6):1489–506. <https://doi.org/10.1007/s00405-016-3912-x>
27. Pirsig W, Ruben RJ. The Case of Frederick the Noble. Felix Semon's Letters to Nikolaus Heinrich Herbert, Count von Bismarck, State Secretary of the Foreign Office. Kugler Publications, 2020. 68 p.
28. Brahmman, Fritz von. Text: electronic. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Gustav_von_Bramann
29. Caron J. Ch. Traité du croup aigu de tous temps connu sous la dénomination d'angine trachéale suffocante ... où l'on démontre ... que la trachéotomie ... procurera un ... heureux succès. Paris, 1808, p. SUR LE CROUP. Avec des réflexions sur l'inadmission au concours d'un traité sur cette maladie, publié en 1808. Par J. CH. FEL. CARON. JANVIER 1810, p. 8. Text: electronic. URL: https://www.furet.com/media/pdf/feuille-tage/9/7/8/2/0/1/3/7/9782013701730.pdf?srsltid=AfmBOor0FWuk3TpOmyk0Hnuel3QN5vA-9_qclsa121EuULJ8qrGfb5so
30. Brusis T, Luckhaupt H. Zur Geschichte der Tracheotomie [The history of tracheotomy]. Laryngol Rhinol Otol (Stuttg). 1988 May;67(5):251–4. German. PMID: 3043123.
31. Goodall EW. The story of tracheostomy. Br J Child Dis. 1934;31: 167–76, 253–72.
32. Morens DM. Death of a President. N Engl J Med. 1999;341(24):1845–9. <https://doi.org/10.1056/NEJM199912093412413>
33. Мчедлидзе Т.П. История оториноларингологии в ее важнейших датах. Ridero; 2017.
34. Rushman GB, Davies NJH, Atkinson RS. Intubation of the trachea. In: Rushman G.B., Davies N.J.H., Atkinson R.S. A short history of anaesthesia. Butterworth-Heinemann, Oxford; 1996;92–103.
35. Атанасов А, Абаджиев П. Анестезиология. 3-е изд. / Пер. с болгарского. София: Медицина и физкультура, 1963. 460 с.
36. Trendelenburg F. Tamponade der Trachea, Arch Klin Chir. 1871;12: 121–33.
37. Ibid. S. 128.
38. Trendelenburg F. Erfahrungen über die Tamponade der Trachea. Langenbecks Arch Klin Chir. 1873;15:352–68.
39. Schüller M. Die Tracheotomie, Laryngologie und Exstirpation des Kehlkopfes, Stuttgart: Enke 1880. 228 S.

40. Sykes WS. Essay on the first hundred years of anesthesia. Edinburgh : Churchill Livingstone, 1982, 171 p.
41. Zdravković D, Bilanović D, Randelović T, Zdravković M. [Friedrich Trendelenburg (1844 - 1924)--life and work]. *Med Pregl*. 2006 Mar-Apr;59(3-4):183–5. Serbian. PMID: 17066594.
42. Зайцев А.Ю., Светлов В.А., Дубровин К.В., Полякова Ю.В., Шепетовская Н.Л. История хирургической и нехирургической интубации трахеи. От тростинки до видеосигнала. *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2021;1:98–105. <https://doi.org/10.17116/hirurgia202101198>
43. Rohmer P. Zur Frage der Tracheotomia transversa. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*. 1912;40:1880–1.
44. Bingel A. Tracheotomia transversa. *Medizinische Klinik*. 1922;11:337.
45. Mehta AK, Chamyal PC. Tracheostomy complications and their management. *Med J Armed Forces India*. 1999 Jul;55(3):197–200. [https://doi.org/10.1016/S0377-1237\(17\)30440-9](https://doi.org/10.1016/S0377-1237(17)30440-9)
46. *Dorland's Illustrated Medical Dictionary*, 33rd Edition. Elsevier, 2144 p.
47. *Tracheotomy and Airway. A Practical Guide*. Ed. E. Klemm, A. Nowak. Springer Nature Switzerland AG 2020, 257 p.
48. Byhan C, Lischke V, Westphal K. *Trachetomie – Indikation und Anwendung in der Intensivmedizin*. Darmstadt: Steinkopff Verlag; 2000. 145 p.
49. Filby E. Medical Researcher and Teacher Thomas C. Galloway, M.D. [otd 03/17]. March 17, 2025. Text: electronic. URL: <https://sfcompanion.blogspot.com/2020/03/medical-researcher-and-teacher-thomas-c.html>
50. Galloway TC. Tracheotomy in bulbar poliomyelitis. *J Am Med Assoc*. 1943 Dec 25;123(17):1096–7.
51. Galloway TC. *Treatment of Respiratory Emergencies including Bulbar Poliomyelitis*. Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK, 1953, 94 p.
52. Trubuhovich RV. August 26th 1952 at Copenhagen: “Bjørn Ibsen’s Day”; a significant event for Anaesthesia. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2004 Mar;48(3):272–7.
53. Björk VO. Partial resection of the only remaining lung with the aid of respirator treatment. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1960 Feb;39:179–88. PMID: 13801097.
54. Kinley CE. A technique of tracheostomy. *Canad Med Ass J*. 1995;92(2):79–81. PMID: 14228242; PMCID: PMC1927788.
55. Scurry WC Jr, McGinn JD. Operative tracheostomy. *Operative Techniques in Otolaryngology*. 2007;18:85–9.
56. Kramp B, Dommerich S. Tracheostomy canulas and voice prosthesis. *GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg* 2009;8:Doc05. <https://doi.org/10.3205/cto000057>